

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARNI
SHAKLLANTIRISHDA BUYUMLARNING KATTALIKLARI BILAN TANISHTIRISH

Omonova Gulomdon Davlatovna

Angren universiteti “Pedagogika va psixologiya ” kafedrası o‘qituvchisi,

[*gulandomonova@gmail.com*](mailto:gulandomonova@gmail.com)

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishda buyumlarning, predmetlarning o‘lchami va ularni o‘lchash haqidagi tasavvurlarni shakllantirish. O‘lchash haqida tushuncha, o‘lchamning asosiy xususiyatlari, ilk va maktabgacha yoshda predmetlarning o‘lchamni idrok qilishning o‘ziga xos xususiyatlari. Hissiy bilish-ko‘lam haqidagi tasavvurlarni shakllantirishning asosidir. Mazkur maqolada predmetlar o‘lchamini idrok qilish va taqqoslashda so‘zning roli, maktabgacha yoshdagi bolalarni kattaliklar, o‘lchash faoliyati, narsalarning shakli bilan tanishtirish uslubiyatini yoritiladi hamda kattaliklarning asosiy xossalari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar. Kattalik, miqdor, o‘lcham, kata, kichik, baland, past, qalin, ingichka, predmet.

Аннотация. Развитие представлений о величине предметов и их измерении в процессе формирования математических представлений у детей дошкольного возраста. Понятие о величине у детей раннего и дошкольного возраста, основные свойства величины и особенности восприятия величины предметов. Основой развития представлений о величине является чувственное восприятие. В данной статье рассматривается роль слов в восприятии и сравнении размеров предметов, методика ознакомления детей дошкольного возраста с величиной, измерительная деятельность и форма предметов, раскрываются основные свойства величины.

Ключевые слова. Размер, количество, измерение, большой, маленький, высокий, низкий, толстый, тонкий, объект.

Annotation. Developing concepts of the size of objects and their measurement in the process of developing mathematical concepts in preschool children. The concept of size in young and preschool children, the basic properties of size, and the characteristics of perceiving the size of objects. Sensory perception is the foundation for developing concepts of size. This article examines the role of words in perceiving and comparing the sizes of objects, methods for introducing preschool children to size, measurement activities, and the shape of objects, and reveals the basic properties of size.

Keywords. Size, quantity, measurement, big, small, tall, short, thick, thin, object.

Kirish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda MTTda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda dasturning-kattalik bo‘limida narsalarni kattaliklari bo‘yicha taqqoslash malakalarini, o‘lchash

faoliyatlarini amalga oshirishga, narsalarning shakllarini aniqlash va boshqa malakalarga katta ahamiyat beriladi.

Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kattaliklar, o‘lchash faoliyati, narsalarning shakli bilan tanishtirish uslubi yoritiladi hamda kattaliklarning asosiy xossalari ochib beriladi.

Kattaliklar. Matematik tasavvurlarni tarkib toptirishda bolalarni buyumlarning kattaliklari bilan tanishtiruvchi masalalar ma’lum o‘rinni egallaydi.

Har qanday buyumga to‘g‘ri to‘liq tavsifnoma berishda buyum kattaligining ahamiyati uning boshqa asosiy xususiyatlarining ahamiyatidan kam emas. Taqqoslash asosidagina buyumning kattaligini ta’riflash mumkin.

Rus matematik metodisti D.Galanin kattalik tushunchasining ma’nosini bunday ifodalaydi: ***Kattalik deb***-buyum va harakatlarning shunday xususiyatiga aytiladiki, bu xususiyat bo‘yicha buyumlarni bir-biri bilan taqqoslay olamiz, bu xususiyat har xil buyumlarda har xil miqdorda bo‘lishi mumkin. Buyumlarni taqqoslashning mezonlariga ko‘ra ularning kattaliklari, tengligi yoki tengsizlik munosabati aniqlanadi. Ammo har doim ham buyumlar bevosita taqqoslanavermaydi. Biz ko‘pincha buyumlarning kattaliklarini o‘zimizda hosil bo‘lgan umumiy tasavvurlar (fikir)da taqqoslaymiz. Bu o‘rinda idrok qilinayotgan buyumning kattaligi umumlashirilgan obraz bilan taqqoslanadi, bu obrazda buyumlarni amalda farqlash tajribasi tugallangandek bo‘ladi.

Kattalik, shuningdek, o‘zgaruvchanlik bilan ham xarakterlanadi. V.V.Davidov bunday deydi: ***O‘lchamlar***-ob’ektning shunday holatiki, u ma’lum chegaralargacha o‘zgara borib, aqalli berilgan alohida ob’ektni o‘zgartirsa, ham, ammo uning tur, boshlang‘ich sifatini o‘zgartirmaydi. Stol uzunligining o‘zgarishi uning kattaliginigina o‘zgartiradi, ammo uning mazmuni va sifatini o‘zgartirmaydi, stol stolligicha qolaveradi.

Kattalikning uchinchi xossasi nisbiyligidir. Haqiqatan ham, bir buyumning o‘zi kattaligi bo‘yicha qanday buyum bilan taqqoslanayotganiga qarab, katta yoki kichik deb aniqlanishi mumkin. Shuni ham ta’kidlab o‘tish kerakki, kattalik buyumning shunday xossasiki, uni buyumdan ajratib, alohida tasavvur qilib bo‘lmaydi. Kattalikni buyumdan ajratib bo‘lmaydi.

Buyumning kattaligini idrok qilib, biz buyumning hajmi borasida to‘liq mo‘ljal (mo‘ljal) olamiz va shundagina uni katta-kichik so‘zlari bilan aniqlaymiz yoki alohida uzunliklarning (uzunligi, kengligi, balandligi) nisbati haqida ma’lumotga ega bo‘lamiz. Bunda sub’ekt uchun har bir konkret holda amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan uzunlik ko‘p holda kattalikni aniqlash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Bu holda kattalikning-baland, past, uzun, yo‘g‘on kabi aniq ta’riflaridan foydalanadilar (Bolaga past stul kerak, mashinalar keng yo‘ldan bormoqda, Baland archa sotib olishdil va h.k.)

Legolardan yasalgan uylarga e’tibor ber. Qaysi uy baland? Qaysi uy past?

Bir qator buyumlar borki, ular uchun «katta-kichik» atamalarini ishlatib bo‘lmaydi. Masalan,

lenta uzun, qisqa, keng yoki ingichka (tor) bo‘lishi mumkin; sakragich esa uzun yoki qisqa bo‘lishi mumkin va h.k.

Shu bilan birga kuzatishlar va maxsus tekshirishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, maktabgacha yoshidagi bolalar buyumlarning kattaliklarini aniqlashda katta-kichik, ortiq-kam so‘zlaridan foydalanishni afzal ko‘radilar. Buning sababi, birinchidan, bolalarning buyumlarning alohida uzunliklari (uzunligi, kengligi, balandligi)ni differensiallashtira olmasliklari, ular orasida o‘lchamlik munosabatlarini o‘rnata olmasliklari va ularning har birini so‘zlar bilan aniqlay olmasliklari, ikkinchidan, kattalarning o‘zlari ko‘pincha kattalikning aniq ta‘rifi o‘rniga juda umumiy bo‘lgan katta-kichik atamalarini ishlatishlaridir. Demak, buyumlarning kattaliklarini aynan bir hil aniqlash uchun bolalarga buyumlardagi uzunlik parametrlarini ajratish va ular orasida mos munosabatlarni o‘rnatishni o‘rgatish kerak. Bu munosabatlarga sonlargina aniqlik berishi mumkin.

Shu munosabat bilan bolalarning kattalik haqidagi tushunchalarini tarkib toptirish bilan bir vaqtda ularning son haqidagi tasavvurlarini va hisoblash malakalarini rivojlantirib borish samaraliroq bo‘lishi mumkin. Shu sababli bolalarda kattalik haqidagi bi-limlarni tarkib toptirishning quyidagi sistemasini maqsadga muvofiq, deb hisoblash mumkin: masofa parametrlarini differensiallashtirish va ular orasidagi o‘lchov munosabatlarini (o‘lchashlar yordamida) o‘rnatishdan buyumlarning kattaliklarini butunicha hajm bo‘yicha baholash va aniqlashga olib kelish kerak, chunki E.G.Vasuro bunday ko‘rsatadi: Haqiqiy umumlashtirish ob’ektlarni shu ob’ektlarning muhim xususiyatlari bo‘yicha differensiallashtirilgandan keyingina amalga oshadi. Buyumlarning kattaligini butunicha aniqlashning muhim xususiyati masofa parametrlari- ning o‘lcham munosabatlaridan iboratdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kattaliklarning miqdoriy bahosini bilish zarurati bilan har doim kundalik hayotlarida, har xil mashg‘ulotlarda, mehnat faoliyatlarida, o‘yinlarda duch keladilar. Ammo bu bilimlar maxsus o‘rgatilgunga qadar tarqoq va aniqmas bo‘ladi. Chunonchi, bolalar kattal tushunchasini tasavvur qilishda har qanday katta miqdor xarakteristikasini (yuqori, baland, keng, chuqur) qo‘shib yuboradilar, masalan, uzunroq deyish o‘rniga bolalar katta deyishadi, kichikl ni bolalar past, tor deb tasavvur qilishadi.

Teng degan tasavvurni bolalar nutqidan bir xil degan tasavvur siqib chiqargan, bir xil so‘zi nihoyatda keng ma’no kasb etadi: bolalar bu so‘z bilan buyumlarning rangi, shakli, tayyorlangan materiali, ba’zan esa kattaligi va miqdori bo‘yicha taqqoslash natijalarini belgilaydilar.

Tasavvurlarning bunday aniqmasligi matematik aniqlikning va kattalik, shuningdek, miqdor ta’rifining buzilishiga sabab bo‘ladi. Bundan tashqari, bolalarni maktabda o‘qishga tayyorliklarini tekshirish shuni ko‘rsatadiki, kattalikning noaniq miqdoriy baholanishi mavjud bo‘lganda ular (ayniqsa, maktabda o‘qishning dastlabki paytlarida) atrof-sharoitdan, daftar va kitob varaqlaridan fazoviy orientasiya olishda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. Ba’zi o‘quvchilar grafik ishoralarning kattaliklariga amal qiladilar. Bu malakalar o‘qitish-o‘rgatish jarayonida shakllanadi. Buyumlarning balandligi, uzunligi, kengliklari bo‘yicha taqqoslay olishni bilish bolalarning bilim darajalarini anchagina oshiradi.

Kattaliklarning miqdoriy baholarining shakllanishi miqdoriy munosabatlarni o‘rganishda, har xil tushunchalarning, ya’ni son, geometrik va boshqa tushunchalarning tarkib topishi bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Kattaliklar miqdoriy baholarining shakllanish jarayoni bolalarning so‘z terminlar (baland, tor va b.), shuningdek, eng sodda matematik ifodalar (masalan, buyumlarning balandliklari bo‘yicha taqqoslaymiz va b.) ni egallash bilan bevosita bog‘liq.

Buyumlarning kattaliklari bo‘yicha munosabatlarini tegishli belgilashlar bilan o‘rnatish uslubiyati kattaliklarning miqdoriy baholarining, har xil darajalarining tarkib topishining aniq

sistemasini hisobga oladi, bu ma’lum izchilikda amalga oshirilishi mumkin.

Kichik guruhda bolalarni buyumlarning miqdor, kattaliklari bilan tanishtirish

Miqdor, kattalik. Bolalarga predmetlarni katta-kichikligi bo‘yicha guruhlarga ajratishni, bir turdagi predmetlardan guruh tuzishni, katta- kichikligini taqqoslab aniqlashni o‘rgatish.

Katta, kichik so‘zlarining ma’nosini tushuntirish.

Keskin farq qiluvchi va bir xil o‘lchamdagi ikki predmetning balandligi va eniga ko‘ra qiyoslash hamda qiyoslash natijalarini —baland, past, —bir xil so‘zlari bilan belgilab aytishni o‘rgatish.

Predmetlarning o‘lchamini aniqlashda ajratilgan belgilari (uzun- kalta, tor-keng) bo‘yicha qiyoslab, ustiga va yoniga qo‘yish usullaridan foydalanishni o‘rgatish.

Katta-kichik, uzun-kalta, baland-past, tor-keng so‘zlarining ma’nosini tushunish va nutqda to‘g‘ri qo‘llashga o‘rgatish.

Kattalik.

Kichik guruhda tarbiyachi bolalarga uzunligi, kengligi, balandligi, shuningdek, kattalik bo‘yicha butunlay keskin farq qiluvchi buyumlarni (tasmalar, qog‘oz, karton poloskalari, brusoklar va b.) taqqoslashni o‘rgatadi. Buyumlarning o‘lchamlari bo‘yicha nisbatlarini aniq so‘zlardan foydalanib ifodalashga o‘rgatadi: uzun-qisqa, uzunlikdari bo‘yicha bir xil (teng); keng-tor, kengligi bo‘yicha bir xil (teng) baland-past, balandligi bo‘yicha bir xil(teng); ortiq-kam, miqdori bo‘yicha bir xil (teng).

Bunday taqqoslash uchun avval bir-biridan kattaligi bo‘yicha biror alomatiga ko‘ra farq qiluvchi buyumlar, masalan, kengligi jihatdan bir xil, bir xil rangli, bir xil materialdan tayyorlangan, uzunliklari bo‘yicha bir xil bo‘lgan lentalarni berish mumkin. Bir lenta ikkinchisidan biroz uzunroq (qisqaroq) bo‘lishi kerak. Bu bolalarning buyumlardagi masofa elementlarini ajratib yordam beradi.

O‘rta guruhda bolalarni buyumlarning miqdor, kattaliklari bilan tanishtirish

Miqdor, kattalik.

Bolalarga predmetlarni (3, 4, 5 tagacha) uzunligi, eniga ko‘ra bir-birining ustiga qo‘yib qiyoslashni o‘rgatish.

Narsalarning qalin-yupqaligini qiyoslash, qalin, yupqaroq, bir xil so‘zlarini nutqda to‘g‘ri qo‘llashni o‘rgatish.

Uzunligi, kengligi har xil bo‘lgan bir necha predmetni (5 tagacha) bir- birining ustiga uzunligi, kengligiga ko‘ra ortib va kamayib boradigan tartibda qo‘yib qiyoslashni o‘rgatish (eng keng, torroq, yana torroq, eng tor tasma).

Kattalik.

Kichik guruhda bolalar har xil poloskalardan biror belgi (uzunlik, kenglik) ni topishga o‘rgatilgan edi. Mazkur bosqichda maktabgacha yoshdagi bolalar bir vaqtning o‘zida uzunlikni, kenglikni topa olish va ularni taqqoslay olish malakasini egallab olishlari kerak. Masalan, tarbiyachi hamma bolaga 2 xil rangli va uzunligi har xil, ammo kengligi (eni) bir xil bo‘lgan lentalarni tarqatadi va bolalarga tanish bo‘lgan usul (masalan, yonma-yon qo‘yish) bilan qaysi lenta uzun, qaysi lenta qisqa (kalta) ekanini topish topshirig‘ini beradi. So‘ngra uzun poloskani tanlash va uning uzunligi bo‘ylab barmoqni yuritib chiqishni taklif qiladi. Tarbiyachi poloskaning kengligi qani? deb so‘raydi va o‘zi poloskaning eni bo‘ylab qo‘lini yuritadi, keyin esa uning bo‘yi bo‘ylab qo‘lini yuritib chiqadi. Bolalardan poloskaning uzunligi (bo‘yi) kattami yoki kengligi (eni) kattami, deb so‘rash kerak, so‘ngra esa bo‘yi katta, eni esa kichik bo‘lishini tushuntirib berish kerak. Eng qisqa poloskani qarash bilan ham tarbiyachi bolalarni yuqoridagiga o‘xshash xulosaga olib keladi. Mashg‘ulotning oxirida bolalarga poloskalarining eni bo‘yicha taqqoslashni taklif qilish mumkin. Bolalar bir poloskani ikkinchi poloska ustiga qo‘yib, ular uzunliklari bo‘yicha har xil bo‘lsa ham, ammo enlari (kengliklari) bo‘yicha teng ekanliklariga ishonch hosil qiladilar.

O‘rta guruhda bolalarni buyumlar orasidagi uzunlik, kenglik, balandlik bo‘yicha arzimas kichik farqlarni ilg‘ab olishga, har xil kattalikdagi 2 tadan ko‘p buyumlarni taqqoslay olishga o‘rgatish kerak.

Katta guruhda bolalarni buyumlarning miqdor, kattaliklari bilan tanishtirish

Miqdor, kattalik.

Uzunligi, kengligi har xil bo‘lgan bir necha predmetni (10 tagacha) bir-birining ustiga uzunligi, kengligiga, qalin- yupqaligiga ko‘ra ortib va kamayib boradigan tartibda qo‘yib qiyoslashni o‘rgatish (eng keng, torroq, yana torroq, eng tor lenta). Predmetlar qanday tartibda terib chiqilganini tushuntirib berishga o‘rgatish.

Turli uzunlikka, kenglikka, balandlikka ega predmetlarni ko‘payib borish yoki kamayib borish tartibida (10tagacha bo‘lgan predmetlardan foydalanib) terib chiqishga o‘rgatish, masalan: baland, past, yanada past, yanada pastroq, eng past.

Butunni 2 ta, 4 ta teng qismga bo‘lishni, butun bilan qismni taqqoslashni o‘rgatish.

Shartli o‘lchov bilan tanishtirish.

Taqqoslanayotgan predmetlardan biriga teng bo‘lgan o‘lcham yordamida ikkita predmetni uzunligi (kengligi, balandligi)ga qarab taqqoslashga o‘rgatish.

Narsalarni ko‘z bilan chamalab, miqdori, kattaligi (uzun (qisqa), keng (tor), enli (ensiz), baland (past), qalin (yupqa)) kabi namuna va unga teng bo‘lgan bolalar uchun tanish narsalar yoki harakatlar natijasida qiyoslanuvchi narsalarning o‘lchamini aniqlashga o‘rgatish.

Kattalik.

Katta guruhda ishlash bolalarning masofalarning har xil turlari haqidagitasavvurlarini aniqlashdan boshlanadi.

Uzunlik, kenglik, balandlik qalinlik, yo‘g‘onlik buyumlarning kattaliklarida mustaqil mo‘ljallanish tushunchalarini egallab olish, ularni taqqoslash va kattaliklar bo‘yicha munosabatlarini tushunib olish imkonini beradi. Buyumlar orasida kattalik bo‘yicha konkret munosabatlarni o‘rnatish tajribasi qanchalik boy vaturli-tuman bo‘lsa, keyinchalik bolalarni bu munosabatlarni umumlashtirishga, konkret tavsiflarni abstrakt ta‘riflarga, ya‘ni teng, ortiq, kam (katta, kichik) tushunchalariga o‘rgatish shunchalik oson bo‘ladi.

Bolalar buyumlarning kattaliklarini taqqoslashga va uning oldin buyumlar asofalarining bir turi bilan farq qiladigan holda, keyinroq masofalarningikki turi, nihoyat, uch turi bilan farq qiladigan hollarda aniq belgilashga o‘rganadilar.

Tayyorlov guruhda bolalarni miqdor, kattaliklar bilan tanishtirish.

Miqdor, kattalik. Shartli o‘lchov bilan tanishtirish. Shartli o‘lchov yordamida predmetlarning kengligini, uzunligini o‘lchash va taqqoslashga o‘rgatish.

Suyuq va to‘kiluvchi jismlarni shartli o‘lchov birligi bilan o‘lchashni va o‘lchash natijasini son bilan aytishni o‘rgatish.

Turli narsalar (mevalarni, sabzovotlarni va boshqalar)ni ikki teng qismlarga bo‘lishni o‘rgatish, olingan qismlarni yarim, ikkidan bir qism deb atashga o‘rgatish.

Bolalarni shartli o‘lchov yordamida predmetlar kengligi, uzunligini o‘lchashga o‘rgatishni davom ettirish va o‘lchash natijasini son bilan aytishga va tegishli raqamlar bilan belgilashga o‘rgatish.

Turli narsalar (geometrik shakllar, mevalarni va boshqalar)ni o‘nta teng qismlarga bo‘lishni o‘rgatish.

Ko‘z bilan chamalab o‘lchashni rivojlantirishni davom ettirish, o‘z chamasini o‘lchov birligi bilan o‘lchab ko‘rib tekshirishga o‘rgatish.

Kattalik. Maktabga tayyorlash guruhida o‘quv yili boshida bolalarda buyumlarning uzunligi, kengligi, balandligini aniqlash malakasi mustahkamlanadi. Shundan keyin ular shartli o‘lchovlar yordamida buyumlarning uzunliklari, kengliklari va balandliklarini o‘lchash hamda taqqoslashga o‘rgatiladi.

Bolalarga eng avvalo o‘lchashning ma‘nosi va ahamiyatini tushuntirish, o‘lchash usullarini

ko‘rsatish, o‘lchashda amal qilish lozim bo‘lgan qoidalarni aytish kerak. Shundan keyin bola har xil ob‘ektlarni o‘lchash usullarini amalda egallaydi.

Mashg‘ulotlarni sochiluvchi jismlarning hajmlarini o‘lchashdan boshlash maqsadga muvofiq. Bunday qilish shuning uchun ham maqsadga muvofiqki, sochiluvchi jismlarni o‘lchash jarayoni masofalarni o‘lchashga nisbatan qiziqarliroqdir. Bundan tashqari, sochiluvchi jismlar hajmini o‘lchash suyuqlik hajmini o‘lchashga qaraganda kam mashaqqatlidir. Birinchi mashg‘ulotning ikkinchi qismida bolalarni buyumlarning uzunliklarini o‘lchash bilan tanishtirish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ishmuhamedov R. O‘quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash uslubiyati. T.: RBIMM, 2008. 68 b.
2. Ishmuhamedov R.J, Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovasion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o‘qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar). T.: Iste'dod, 2010.
3. Djanpeisova G.E. Znakomstvo detey 3-4-5-6-7 let s geometricheskimi figurami. Metodicheskoe posobie dlya vospitateley i roditeley. T., 2002
4. Djanpeisova G.E. Metodicheskoe priyomi formirovaniya i razvitiya elementarnix geometricheskix predstavleniy u doshkolnikov. Metodicheskoe posobie. Nizomiy nomidagi TDPU. 2017
5. Djanpeisova G.E. Razvitie matematicheskix predstavleniy u doshkolnikov. Elektronniy uchebnik. Svidetelstvo ob ofisialnoy registrasii dlya EVM. Agentstvo po intellektualnoy sobstvennosti Respubliki Uzbekistan № DGU03057.24.02.2015
6. Djanpeisova G.E. maktabgacha yoshdagi bolalarning elementar geometric tasvvurlarini shakllantirish va rivojlantirish usullari. Uslubiy qo‘llanma. T.,Nizomiy nomidagi TDPU. 2017
7. Respublika bolalar kutubxonasi: www.kitob.uz
8. Ijtimoiy axborot ta'lim portali: www.ziyonet.uz